

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	
TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	

NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Buxgalteriya hisobi va audit kafedrası dotsenti, i.f.n.
Tel.: +998 93 428-25-05
E-mail: xojiboyevmuhiddin77@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi nodavlat oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy boshqaruv va boshqaruv hisobi tizimining amaldagi holati, mavjud muammolar hamda takomillashtirish yo'nalishlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Natijalar asosida boshqaruv hisobi tizimini segmentlar kesimida tashkil etish, zamonaviy analitik vositalarni joriy etish va raqamlashtirishni kuchaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv hisobi, moliyaviy boshqaruv, nodavlat oliy ta'lim muassasasi, xarajatlar tahlili, rentabellik, resurslar diversifikatsiyasi.

Аннотация. В данной статье проанализированы текущее состояние финансового управления и системы управленческого учета в негосударственных высших учебных заведениях Республики Узбекистан, а также существующие проблемы и направления их совершенствования. На основе полученных результатов разработаны практические рекомендации по организации системы управленческого учета по сегментам, внедрению современных аналитических инструментов и усилению цифровизации.

Ключевые слова: управленческий учет, финансовое управление, негосударственное высшее учебное заведение, анализ затрат, рентабельность, диверсификация ресурсов.

Annotation. This article analyzes the current state of financial management and the management accounting system in non-state higher education institutions of the Republic of Uzbekistan, as well as existing problems and directions for improvement. Based on the findings, practical recommendations are developed for organizing management accounting by segments, implementing modern analytical tools, and strengthening digitalization.

Keywords: management accounting, financial management, non-state higher education institution, cost analysis, profitability, resource diversification.

KIRISH

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida nodavlat oliy ta'lim muassasalari (NOTM) moliyaviy mustaqillik va raqobatbardoshlik tamoyillari asosida faoliyat olib borishi zarur. O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan islohot jarayonlari nodavlat sektorining kengayishiga, ta'lim xizmatlari bozorida raqobatning kuchayishiga va muassasalar moliyaviy mustaqilligining oshishiga olib kelmoqda. Bu sharoitda moliyaviy resurslarni samarali boshqarish, xarajatlarni optimallashtirish va strategik qarorlar qabul qilishda boshqaruv hisobidan foydalanish ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, NOTMlarning aksariyatida boshqaruv hisobi tizimi hali to'liq shakllanmagan. Tizim asosan an'anaviy moliyaviy hisob elementlari bilan cheklanib, strategik boshqaruv uchun zarur axborotlarni yetarli darajada taqdim eta olmayapti. Natijada resurslardan foydalanish samaradorligi past bo'lib, moliyaviy rejalashtirish sifati zarur darajaga yetmagan.

Ushbu maqolaning maqsadi — O'zbekistondagi NOTMlarda moliyaviy boshqaruv va boshqaruv hisobi tizimining amaldagi holatini empirik ma'lumotlar asosida tahlil qilish, mavjud tizimiy muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishning ilmiy asoslangan yo'nalishlarini belgilashdan iborat.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, NOTMLar to'liq o'z-o'zini moliyalashtirish asosida faoliyat yuritishi ular-dan boshqaruv hisobiga nisbatan yanada yuqori talab qo'yilishini taqozo etadi. Shuningdek, mavzuning yetarli darajada ilmiy asoslanmaganligi, ayniqsa O'zbekiston kontekstida empirik tadqiqotlarning kamligi ham ushbu ishning muhimligini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshqaruv hisobi nazariyasi va amaliyotining rivojlanishiga oid ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotlar mavjud. Xorijiy adabiyotlarda Robert Kaplan va David Norton (1992) tomonidan ishlab chiqilgan Balanslashgan ko'rsatkichlar tizimi (Balanced Scorecard) moliyaviy va nomoliyaviy ko'rsatkichlarni birlashtirgan holda strategik boshqaruvni qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida taklif etilgan. Colin Drury (2018) boshqaruv hisobini qaror qabul qilishda asosiy axborot tizimi sifatida ta'rifladi, Charles Horngren va boshq. (2015) xarajatlarni boshqarish hamda byudjetlashtirish usullarini chuqur tahlil qilgan.

Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy boshqaruv bo'yicha Kariuki (2015) xususiy universitetlarda daromadlarni samarali boshqarish va resurslarni to'g'ri taqsimlashning ta'lim sifatiga ta'sirini o'rgangan. Nakayawa (2020) esa universitetlarda moliyaviy boshqaruv tizimi samaradorligining hisob tizimini segmentlar kesimida tashkil etishga bog'liqligini isbotlagan. Weyers (2019) boshqaruv hisobi tizimining rivojlanishini tashkilot samaradorligini belgilovchi muhim omil sifatida asoslab bergan.

Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, universitetlar moliyaviy barqarorligi daromad manbalarini diversifikatsiya qilish darajasiga bevosita bog'liq. Byudjetlashtirish aniqligi esa talabalar sonini prognozlash, daromad manbalarini kengaytirish va xarajatlarni optimallashtirish darajasi bilan chambarchas bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. O'zbekiston kontekstida esa bu sohada empirik tadqiqotlar hali yetarli darajada rivojlanmagan, bu esa mavzuning ilmiy yangiligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanilgan: moliyaviy ko'rsatkichlarni qiyosiy tahlil qilish, gorizont va vertikal tahlil, rentabellik koeffitsiyentlarini hisoblash hamda dinamik tahlil. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekistondagi to'qqizta nodavlat oliy ta'lim muassasasi tanlangan. Ma'lumotlar manbai sifatida 2025-yilgi moliyaviy hisobotlar hamda Toshkent kimyo xalqaro universitetining 2018–2025-yillar davridagi buxgalteriya hisobot ma'lumotlari xizmat qilgan.

Samaradorlikni baholashda quyidagi ko'rsatkichlar tizimidan foydalanilgan: yalpi marja (%), davr xarajatlarning tushumga nisbati (%), sof foyda marjasi (%) va aktivlar rentabelligi (ROA). Boshqaruv hisobi muammolarini aniqlashda esa ekspert baholash usuli va hujjatlar tahlili metodi qo'llanilgan. Tizimli muammolarni guruhlash uchun induktiv yondashuv asosida sakkizta asosiy muammo kategoriyasi shakllantirilgan.

Tadqiqot cheklovlari: tahlilga jalb etilgan muassasalar soni nisbatan cheklangan bo'lib, ba'zi muassasalarda hisobot ma'lumotlari to'liq emas. Shu sababli natijalarda mavjud bo'lgan tafovutlar qisman hisob yuritish metodologiyasidagi farqlar bilan ham izohlanishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

NOTMLarda moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili

Tadqiqot doirasida to'qqizta nodavlat oliy ta'lim muassasasining 2025-yilgi moliyaviy natijalari tahlil qilingan. Eng yuqori sof tushum Alfraganus University'da qayd etilgan — 403,8 mlrd so'm. Undan keyin Toshkent amaliy fanlar universiteti (367,7 mlrd so'm) va Iqtisodiyot va pedagogika universiteti (200,7 mlrd so'm) joylashgan. Bu raqamlar NOTMLar o'rtasida operatsion ko'lam bo'yicha katta farq mavjudligini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval.

2025-yilda nodavlat OTMLarda asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar

Muassasa	Sof tushum (mlrd so'm)	Yalpi foyda (mlrd so'm)	Sof foyda (mlrd so'm)	Sof foyda marjasi, %
Alfraganus University	403,8	220,7	211,0	52,3
Toshkent amaliy fanlar universiteti	367,7	220,6	219,0	59,6
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti	200,7	80,3	33,8	16,8
Central Asian Medical University	159,9	79,9	105,4	65,9

Muassasa	Sof tushum (mlrd so'm)	Yalpi foyda (mlrd so'm)	Sof foyda (mlrd so'm)	Sof foyda marjasi, %
Oriental Universiteti	134,6	62,4	33,4	24,8
University of Economics and Pedagogy	49,2	35,1	2,0	4,1
Samarqand xalqaro universiteti	98,5	46,5	21,2	21,5
Turon International University	76,3	36,1	17,5	23,0
Buxoro innovatsion universiteti	58,8	28,3	14,1	23,9

Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, rentabellik ko'rsatkichlari muassasalar o'rtasida keskin farqlanadi. Central Asian Medical University'da sof foyda marjasi 65,9 % ni, Toshkent amaliy fanlar universitetida 59,6 % ni tashkil etgan bo'lsa, University of Economics and Pedagogy'da bu ko'rsatkich atigi 4,1 % ga teng. Bu tafovut xarajatlar boshqaruvi va daromad tuzilishidagi tizimiy farqlarni aks ettiradi.

Davr xarajatlarning tushumga nisbati tahlili alohida e'tiborga sazovor. Iqtisodiyot va pedagogika universitetida bu ko'rsatkich 83,2 % ni tashkil etgan, ya'ni har 100 so'm daromadning 83 so'mi davr xarajatlariga sarflanmoqda. Aksincha, Alfraganus University'da ushbu ko'rsatkich 2,5 % bilan eng past darajada qayd etilgan. Bu farq xarajatlar klassifikatsiyasi yondashuvlarining turlichaligidan ham kelib chiqishi mumkin.

Moliyaviy resurslar dinamikasi: Toshkent kimyo xalqaro universiteti tajribasi

Toshkent kimyo xalqaro universitetining 2018–2025-yillar davomidagi balans ma'lumotlari moliyaviy resurslar dinamikasi uch bosqichda rivojlanganini ko'rsatadi.

Birinchi bosqich (2018–2021): joriy aktivlar ustunligi (67–73 %), jami aktivlar 12,5 mlrd dan 41,5 mlrd so'mga o'sgan. Bu muassasaning shakllanish va operatsion kengayish davridir.

Ikkinchi bosqich (2022–2023): aktivlar hajmi keskin oshib, 2023-yilda joriy aktivlar ulushi 85,2 % ga yetgan. Ushbu davr moliyaviy resurslarning asosan qisqa muddatli operatsion faoliyatga yo'naltirilganini ko'rsatadi.

Uchinchi bosqich (2024–2025): uzoq muddatli aktivlar ulushi 2025-yilda 79,2 % ga yetgan, bu esa muassasaning infratuzilma va asosiy vositalarga yirik investitsiyalar kiritganligini anglatadi (2-jadval).

2-jadval.

Toshkent kimyo xalqaro universiteti aktivlari tuzilishi dinamikasi

Yil	Jami aktivlar (mlrd so'm)	UMA ulushi (%)	JA ulushi (%)	O'z mablag' ulushi (%)
2018	12,5	32,9	67,1	23,9
2019	18,2	30,0	70,0	29,2
2020	24,8	31,0	69,0	32,1
2021	41,5	27,0	73,0	28,6
2022	37,1	35,7	64,3	25,1
2023	116,4	14,8	85,2	39,4
2024	120,5	22,7	77,3	62,1
2025	263,3	79,2	20,8	29,4

Izoh: UMA — uzoq muddatli aktivlar; JA — joriy aktivlar.

BOSHQARUV HISOBI TIZIMIDAGI TIZIMIY MUAMMOLAR

Tadqiqot davomida aniqlangan muammolar sakkizta asosiy kategoriyaga guruhlandi. Bu muammolar NOTMlarda boshqaruv hisobini samarali qo'llashga to'sqinlik qiluvchi tizimiy omillarni aks ettiradi (3-jadval).

3-jadval.

NOTMlarda boshqaruv hisobi ma'lumotlaridan foydalanishdagi tizimiy muammolar

№	Muammo	Mazmuni	Ta'sir darajasi
1	Tizim yetarli shakllanmagan	Boshqaruv hisobi mustaqil axborot tizimi emas	Yuqori
2	Xarajatlar segmentatsiyasi yo'q	Fakultet/dastur kesimida tahlil amalga oshirilmaydi	Yuqori
3	Ma'lumotlar kechikadi	Qo'lda yoki yarim avtomatlashtirilgan tizim	Yuqori
4	Byudjet bilan integratsiya yo'q	Reja va fakt ko'rsatkichlari taqqoslanmaydi	O'rta
5	Strategik foydalanish past	Faqat operatsion hisobot uchun qo'llaniladi	Yuqori
6	Analitik vositalar yetishmaydi	KPI, BI, Data analytics joriy etilmagan	Yuqori
7	Kadrlar malakasi yetarli emas	Strategik tahlil bo'yicha bilim va ko'nikma cheklangan	O'rta
8	Ma'lumotlar umumiy yuritiladi	Faoliyat yo'nalishlari bo'yicha segmentatsiya yo'q	Yuqori

Aniqlangan muammolar ichida eng katta salbiy ta'sir ko'rsatayotganlari: boshqaruv hisobi tizimining mustaqil tizim sifatida shakllanmaganligi, xarajatlarning segmentatsiya qilinmaganligi va zamonaviy analitik vositalarning qo'llanilmasligi. Bu uchta muammo birgalikda boshqaruv qarorlarining sifatini sezilarli darajada pasaytiradi va muassasalarning raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Samaradorlikni baholash ko'rsatkichlari tizimi

Tadqiqot natijalariga asoslanib, NOTMlarda samaradorlikni baholash uchun quyidagi integratsiyalashgan ko'rsatkichlar tizimini qo'llash tavsiya etiladi. Moliyaviy ko'rsatkichlar guruhiga: yalpi marja, davr xarajatlari ulushi, sof foyda marjasi, ROA va ROE kiradi. Nomoliyaviy ko'rsatkichlar guruhiga: talabalar soni, ta'lim sifati reytingi va o'qituvchilar samaradorligi nisbati kiradi. Ushbu ko'rsatkichlarni KPI tizimi orqali integratsiyalashgan holda qo'llash muassasa faoliyatini har tomonlama baholash imkonini beradi.

Qiyosiy tahlil natijalariga ko'ra, eng yuqori ROA ko'rsatkichi Central Asian Medical University'da (59,7 %), Toshkent amaliy fanlar universitetida (54,2 %) va Alfraganus University'da (48,5 %) qayd etilgan. Bu muassasalarda resurslardan foydalanish samaradorligi yuqori bo'lib, moliyaviy boshqaruv tizimlari nisbatan samarali ekanligi ko'rinadi. Aksincha, University of Economics and Pedagogy'da ROA atigi 3,2 % ni tashkil etgan, bu esa jiddiy boshqaruv muammolarining mavjudligini ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar shakllandi:

1. NOTMlarda boshqaruv hisobi tizimi hali to'liq shakllanmagan bo'lib, u asosan operatsion nazorat va moliyaviy hisobot funksiyalari bilan cheklanib qolmoqda. Strategik qaror qabul qilishda uning roli juda past.
2. Muassasalar o'rtasida rentabellik ko'rsatkichlari keskin farqlanadi: sof foyda marjasi 4,1 % dan 65,9 % gacha bo'lgan keng diapazonda tarqalgan. Bu farq xarajatlar boshqaruvi va moliyaviy boshqaruv sifatidagi tizimiy tafovutlarni aks ettiradi.
3. Xarajatlarni klassifikatsiya qilish yondashuvlarining muassasalarda bir xil emasligi qiyosiy tahlilni murakkablashtiradi va boshqaruv hisobining metodologik yagona asosga ega emasligini ko'rsatadi.
4. Moliyaviy resurslar dinamikasi uch bosqichli rivojlanish modeliga ega: operatsion kengayish, tez o'sish va investitsion transformatsiya bosqichlari.
5. Daromad manbalarining diversifikatsiyasi yetarli emas — deyarli barcha NOTMlarda asosiy manba kontrakt to'lovlari hisoblanadi, bu esa moliyaviy riskni oshiradi.

Yuqorida keltirilgan fikr va mulohazalar natijasida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Boshqaruv hisobini faoliyat segmentlari (fakultetlar, ta'lim dasturlari, xizmat turlari) kesimida tashkil etish va har bir segment uchun alohida rentabellik ko'rsatkichlarini shakllantirishni joriy etish.
2. Zamonaviy analitik vositalar — KPI tizimlari, Business Intelligence platformalari va faoliyatga asoslangan xarajatlar hisobi (ABC) usulini keng qo'llashni yo'lga qo'yish.

3. Byudjetlashtirish jarayonini strategik rejalashtirish bilan integratsiyalash, prognozlash, ssenariy tahlili va risklarni baholash usullarini kiritish.
4. Raqamli axborot tizimlarini joriy etish orqali boshqaruv hisobi ma'lumotlarini real vaqt rejimida taqdim etish imkoniyatini yaratish.
5. Boshqaruv hisobi sohasidagi mutaxassislar malakasini oshirish uchun maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.
Kelajakdagi tadqiqotlar yo'nalishi sifatida NOTMlarda boshqaruv hisobi tizimini raqamlashtirishning ta'lim sifatiga va muassasa raqobatbardoshligiga ta'sirini o'rganish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida" O'RQ-637-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. Karimov, A., Toshmatov, B. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobini takomillashtirish // *Moliya va hisob.* – 2023. – 4(2). – B. 18–27.
4. Yusupov, R. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy boshqaruvning o'ziga xos xususiyatlari // *O'zbekiston iqtisodiyot jurnali.* – 2022. – 6(1). – B. 112–120.
5. Colin Drury. *Management and Cost Accounting* (10th ed.). – London: Cengage Learning, 2018.
6. Charles Horngren, Datar, S. M., Rajan, M. V. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis* (15th ed.). – New Jersey: Pearson, 2015.
7. Robert Kaplan, David Norton. The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance // *Harvard Business Review.* – 1992. – 70(1). – P. 71–79.
8. Kariuki, P. M. Financial Management Practices and Performance of Private Universities in Kenya // *International Journal of Economics, Commerce and Management.* – 2015. – 3(6). – P. 1–18.
9. Nakayiwa, F. *Financial Management Systems and Organizational Performance of Universities in Uganda.* – Kampala: Makerere University Press, 2020.
10. Weyers, A. C. Management Accounting Systems and Organizational Effectiveness: Evidence from Higher Education Institutions // *Journal of Accounting and Finance.* – 2019. – 19(3). – P. 44–60.
11. Robert Anthony, Young, D. W. *Management Control in Nonprofit Organizations* (7th ed.). – New York: McGraw-Hill, 2003.
12. Atkinson, A. A., Robert Kaplan, Matsumura, E. M., Young, S. M. *Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution* (6th ed.). – New Jersey: Pearson, 2012.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
